

Wer hat so viel Schnee gewollt?

Was den Schnee anbetrifft, so haben wir einen ‚verkehrten‘ Winter: Er mangelt, wo man ihn benötigt, nämlich in den meisten Wintersportorten; dagegen ist er am Berchtoldstag im Mittelland und im Jura in so großen Mengen und derart klebend-naß gefallen, daß es gewaltige Schäden gab. Während also einerseits Adelboden die fürs vergangene Wochenende vorgesehenen internationalen Skirennen absagen mußte, gab es im Unterland Familien, die bei Kerzenlicht vor kalten Platten saßen, weil die Stromzufuhr für Herd und Lampen unterbrochen war; viele konnten nicht einmal das Elektrizitätswerk benachrichtigen, weil

das Telefon auch nicht mehr funktionierte und erst noch die Straße durch Schnee und niedergerissene Bäume gesperrt war. Zehntausende von Telefonabonnenten wurden durch Schäden betroffen, im Kreis Biel fiel z. B. rund jeder sechste oberirdische Anschluß aus. Fallende Bäume rissen Fahrleitungen und Überland-Freileitungen nieder und legten so Züge und Fabriken still; Transformatorstationen wurden durch Kurzschlüsse beschädigt, so daß in ganzen Verteilernetzen der Strom fehlte. Selbst so wichtige Verkehrswege wie die Straßen zwischen Zürich und dem Zugerland waren teils tagelang gesperrt. Die Förster melden schwere Schäden in den Wäldern, wo Zehntausende von Festmetern Holz von den Schneelasten zerrissen und vor allem Jungbestände arg mitgenommen wurden. Es gibt wohl kaum einen Bewohner des Mittellandes, der auf seinen täglichen Gängen nicht an Gärten mit abgerissenen Baumstämmen und zusammengedrückten Birken, Pappeln, Obstbäumen vorbeikam. Die Schäden gehen in die Millionen; in vielen Fällen werden sie sich erst im Frühjahr einigermaßen abschätzen lassen. Jede verfügbare Arbeitskraft mußte eingesetzt werden, um die Ausfälle im Strom- und Telephonnetz so rasch als möglich wieder zu beheben. Obschon Mannschaften aus dem Tessin, dem Wallis, dem Berner Oberland den Monteuren im tiefverschneiten Mittelland zu Hilfe eilten, waren selbst am Ende der Woche noch lange nicht alle unterbrochenen Anschlüsse wieder hergestellt. Unsere Aufnahmen von der Behebung des Unterbruchs einer 50-Kilovolt-Leitung der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke im Mörschwilertobel mögen an die unermüdliche Arbeit all der Männer erinnern, die Wind und Wetter trotzten, um unsere unterbrochenen Bahn-, Straßen- und Telephonverbindungen sowie die Stromverteilung wieder herzustellen.

Die zwei Gittermasten der 50 000-Volt-Leitung am Mörschwilertobel stehen 351 m weit auseinander (Bild links). Ausgerechnet an dieser unzugänglichen Stelle hat eine unter der Schneelast fallende Tanne zwei der drei weitgespannten Leiter zerrissen. Jetzt sind Monteure an der Arbeit, den Schaden zu beheben. — Bild oben: Die ‚Bodenmannschaft‘ wartet auf die Lösung einer Seilverwicklung. Aufs Kommando vom Gittermast: «Seil nachziehen!» legen sie sich tüchtig ins Zeug.

Dem noch verbliebenen Leiter entlang ist ein Hilfsseil übers Tobel gezogen worden, was mühsam war, da es sich oft verwickelte. Jetzt ist der eine zerrissene Leiter bereits nachgezogen und wird von Flaschenzug und Seilklemme festgehalten. Wieder wird das Hilfsseil übers Tobel gezerrt, wieder verwickelt es sich; die beiden Freileitungsmonteure, die schon sieben Stunden auf dem kalten Mast im Schneewind stehen, versuchen es frei zu bekommen. Fotos Herbert Maeder

